

4K MODULINING AHAMIYATI HAQIDA

Asqarova Muyassar Boltayevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 20-maktab o’qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi paytda jamiyatning maktab oldiga qo’yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarga to’g’ri yondashgan holda ularni amalda bajarish o’qituvchining vazifasidir. Ushbu maqola ko’p qirrali 4K modeli, boshlang’ich ta’limda bilim, ko’nikma, ijodkorlik va xarakter orqali yaxlit rivojlanishga yordam beruvchi asosni o’rganadi.

Kalit so’zlar: 4K modeli, boshlang’ich ta’lim, ko’nikmalar, ijodkorlik, xarakter, amalga oshirish, kollobaratsiya, kreativ fikrlash, kritik fikrlash, kommunikatsiya.

Pedagogik faoliyat inson mehnatining eng murakkab sohalaridan biridir. Hozirgi jamiyatimizda o’qituvchi eng faol pozitsiyadagi shaxs sifatida zamonaviy bilimlarini egallab borishi, tinimsiz izlanuvchan va fidoiy bo’lishi lozim chunki, u kechiktirib bo’lmas jarayon shaxsni intellektual hamda ma’naviy qashshoqlikdan qutqarib qoladi. Hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiq etish o’qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o’z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi. doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkun. U 21asr uchun jihozlangan har tomonlama rivojlangan shaxslarni va’da qiladigan jozibali afzalliklarni va amalga oshirishda qiyinchiliklar tug’diradigan kamchiliklarni tahlil qiladi. Boshlang’ich ta’limning landshafti doimo rivojlanib bormoqda, yosh o’quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun innovatsion metodologiyalar paydo bo’ladi. Ular orasida bilim, ko’nikma, ijodkorlik va karakterni o’z ichiga olgan 4K modeli katta e’tiborni tortdi. Bu asos nafaqat akademik jasoratni, balki muhim hayotiy ko’nikmalarni, ijodiy fikrlashni va kuchli axloqiy fazilatlarini tarbiyalovchi har tomonlama rivojlanish va’dasini beradi. Biroq, har qanday ta’lim yondashuvida bo’lgani kabi, 4K modeli ham ikki qirrali qilichni taqdim etadi. Uning potentsial afzalliklari shubhasiz bo’lsa-da, uni samarali amalga oshirish mumkin bo’lgan kamchiliklarni diqqat bilan ko’rib chiqishni talab qiladi.

Ushbu maqolada biz 4K modelining murakkab gobelenini ko’rib chiqamiz, uning afzalliklarini ochib beramiz va cheklovlarini ko’rib chiqamiz. Biz modelning nazariy asoslarini o’rganishdan boshlaymiz, har bir “K” ning barkamol shaxslarni shakllantirish uchun qanday o’zaro ta’sirini o’rganamiz. Aniq misollar orqali biz 4K modeli qanday qilib eslab qolishdan ham ustun bo’lgan dinamik o’quv muhitini yaratib, sinf amaliyotiga aylanishini ko’rsatamiz. Keyinchalik, biz diqqatimizni 4K modelini amalga oshirish bilan bog’liq bo’lishi mumkin bo’lgan muammolarga qaratamiz. O’qituvchilarni tayyorlash, resurslarni taqsimlash va baholash

mexanizmlari kabi masalalar mikroskop ostida. Biz ushbu omillar modelning muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga qanday xalaqit berishi, yutuqlardagi bo’shliqlarni kengaytirishi va o’qituvchilarga ortiqcha bosim yaratishi mumkinligini ob’ektiv tahlil qilamiz. Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o’qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi belgilangan. Shunga muvofiq, darsliklarni yangilash bo’yicha muayyan ishlar bajarildi. Xususan, ilg’or xorijiy tajribalar asosida 1-4-sinf darsliklari yangidan “4K” modeli asosida tayyorlandi. “4K” modelidan foydalanish ko’plab sinovlardan o’tgan, muhimi, zamonaviy yondashuvdir. Biz avvallari bolalarning yozuviga ko’proq e’tibor qaratganmiz, diktantlar yozdirganmiz.

Yangi tajriba bilan esa o’quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o’z fikrini erkin bayon eta olishiga ko’proq ahamiyat beriladi. Ushbu yangi zamonaviy maktab darsliklari innovasion yondashuvni taqdim etadi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo’lib, to’rt asosiy kompetensiyalarni o’z ichiga oladi.

Kollaborasiya – darsliklar o’quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o’quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o’zaro qo’llab-quvvatlash ko’nikmalarini o’rganishga ko’maklashadi.

Kommunikativlik – darsliklar o’quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O’quvchilar o’z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o’rganadilar.

Kreativ fikrlash – darsliklar ijodiy fikrlash va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O’quvchilar o’z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo’llashni o’rganadilar, innovasion yechimlar ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko’nikmalariga ega bo’ladilar.

Kritik fikrlash – ushbu metodologiya o’quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o’z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko’nikmalarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. O’quvchilar muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o’rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o’z nuqtai nazarini shakllantiradilar.

Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o’quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o’quvchilar faqat fan mazmunini o’zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir. Boshlang’ich sinflar uchun yangi darsliklar esa kelajagimiz egalari bo’lmish yosh avlodni har tomonlama rivojlantiribgina qolmay, balki zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni ularda shakllantirishga qaratilgani bilan yanada ahamiyatlidir. 2023-2024-o’quv yilidan boshlab amaliyotga joriy qilingan yangi darsliklarda nafaqat fanlar, balki 21-asrda zarur bo’lgan hayotiy

ko‘nikmalar ham o‘rgatiladi, o‘quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantiradi. Yangi avlod darsliklari o‘quv-metodik komplekslar (O‘MK) asosini tanqidiy fikrlash, jamoaviy ishlash, ijodkorlik (kreativlik) va muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish (4K) tamoyili tashkil etadi. Darslikdagi ma’lumotlar rang-barang rasmlar, grafikalar, sodda matnlar orqali berilgan. U o‘quvchini zeriktirib qo‘ymaydi, aksincha yanada qiziqtiradi. 1-3-sinflar uchun taqdim etilgan darsliklarning bir qismi kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Hozirgi bolalar zamonaviy texnologiyalarni bizdan yaxshiroq tushunadi. Shu sababli gadjetlar orqali ta’lim olish ularni fanga yanada qiziqtiradi. O‘quv metodik komplekslar faol o‘quv jarayoni uchun to‘liq materiallar to‘plami: darsliklar, mashq daftarlari, o‘qituvchilar uchun uslubiy qo‘llanmalarni o‘z ichiga oladi. Ayni damda kitoblar yosh psixologiyasini hisobga olgan holda, ishlab chiqilgan. Masalan, birinchi sinfda ta’lim jarayoniga ko‘proq o‘yin orqali yondashiladi, ma’lumotlar asosan ko‘rsatishvizual tarzda yetkaziladi. (PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA).

4“K” tamoyilning ahamiyatli jihati shuki, bunda quruq ma’lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o‘qish/yo‘zishni o‘rgatish bilan cheklanilmaydi. O‘quvchilarning mantiqiy tafakkuri, ijodkorligi, kommunikativligi ustida ham ishlanadi. O‘quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo‘lgan hayotiy ko‘nikmalarni ham o‘rganadi. 2023-2024-o‘quv yilidan “Ona tili” va “O‘qish savodxonligi” darsi alohida o‘qitiladi. Har bir fanni o‘qitish natijasida o‘quvchilarda bir qancha ko‘nikmalar shakllanadi. O‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilarning nutq so‘zlash ko‘nikmasi rivojlantiriladi. Ular quyidagilar:

1. Adabiy talaffuz qoidalariga rioya qilgan holda ravon so‘zlay olish.
2. Muloqot odobiga rioya qilish.
3. O‘z fikrini bildirsa olish.
4. Suhbat jarayonida savollar bera olish.
5. Asar mazmunini qayta hikoyalash, gaplarni to‘g‘ri tuzish. O‘quvchilarda bunday ko‘nikmalarning shakllanishi kommunikativlikning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Kuranov S.D. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. 1-qism. –Toshkent: “Novda Edutainment”, 2023. – 88 bet.
2. M.E.Toirova. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. 1-qism. –Toshkent: “Novda Edutainment”, 2023. – 88 bet.
3. Olloqova O‘g‘iljon, M. (2022). Development of Students’ Pragmatic Competence through Phonetic Knowledge. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 6(6), 1541-1545.
4. Mamanazarovna, O. O. (2023). Forming pragmatic competence through teaching students to communication. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 720-723.